

CONTEXTO HISTÓRICO DO MODERNISMO NO BRASIL: uma leitura a partir da obra *Macunaíma* de Mario de Andrade e fragmentos da literatura modernista brasileira¹

Thacyanne Lima Costa²
Francisco Getúlio Sousa da Silva³
Rafael Costa de Oliveira⁴
Reynnayra de Sousa Rodrigues⁵

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer uma releitura do contexto histórico modernista brasileiro. Para isso se utilizara de algumas obras, tais como *Macunaíma* de Mario de Andrade dentre outros fragmentos que possam corroborar com nosso objetivo. A pesquisa tem como foco fazer um resgate da cultura nacional e do perfil sociocultural brasileiro por meio de análises de livros didáticos, livros de críticas literárias, de revistas literárias e de artigos científicos. A pesquisa reflete também os ensejos na busca de uma reconstrução literária através de uma tendência que revive a brasilidade. Sendo assim o período modernista é abordado a partir de obras com bases sociais, culturais, religiosas, étnicos, linguísticos, históricos, geográficos fazendo uma mistura destas informações para que haja uma analogia entre o perfil do personagem do livro com o perfil brasileiro.

Palavras-chave: Modernismo brasileiro. Identidade nacional. Resgate cultural.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem composição através do conhecimento das estéticas literárias, com ênfase, em particular, à primeira geração do Modernismo Brasileiro, que possui em seus escritos uma obra que representa o desejo modernista de reestruturação da identidade nacional: *Macunaíma* (1928).

Assim, o estudo dessa obra de Mário de Andrade reflete com qualidade as tendências modernistas com ênfase à antropofagia e ao movimento Pau-Brasil, elementos vanguardistas que auxiliaram o autor na edificação de uma obra com face épica popular e moderna. Por isso, a compreensão detalhada das diferentes características deste livro é útil ao entendimento da evolução da literatura brasileira, com suas influências, redescobertas e

¹ Este artigo integra o Trabalho de Conclusão de Curso de Letras da Faculdade do Baixo Parnaíba da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, defendido no ano de 2015.

² Docente da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA. Graduada em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA. E-mail: thacyanne22@hotmail.com

³ Licenciado em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA

⁴ Licenciado em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA

⁵ Licenciada em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA

manifestações.

Portanto, baseado nas leituras e estudos acerca da obra *Macunaíma*, viu-se que esta tem caráter brasílico, folclórico, inovador, que, no fluxo modernista, tem sua beleza canibal e silvícola, com mescla urbana e futurista, unindo memória, a cultura e a imaginação no projeto marioandradiano de composição da identidade nacional.

2 MODERNISMO NO BRASIL: contexto histórico

O movimento modernista nasce no Brasil em meio a uma série de acontecimentos históricos, um deles foi a política do café-com-leite que ficou marcada por conta das relações oligárquicas entre Minas Gerais e São Paulo. Partindo desse ponto de vista, Abaurre e Pontara (2013, p.58) assegura que “A política do ‘café com leite’ previa a alternância entre paulistas e mineiros na Presidência do Brasil, garantido poder político às duas oligarquias econômicas: os pecuaristas de Minas Gerais e os cafeicultores de São Paulo.” Dessa maneira, com o cultivo do café, São Paulo aparece no cenário econômico brasileiro ao lado do Rio de Janeiro como um dos estados mais ricos, pois começara a implantação de algumas indústrias, atraindo imigrantes das várias regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, e de outros países. Nesse contexto, Cardoso et.al. (1997, p. 94) explica que:

Entretanto, a aliança café-com-leite não se baseava numa genuína reciprocidade de interesses, porque Minas, como parte mais fraca, tinha de obedecer à orientação de São Paulo em política econômica. Os mineiros atribuíam a culpa de todo problema do excesso de café aos cafeicultores paulistas, que plantavam demais. Isso obscurecia a verdade básica da vantagem relativa de São Paulo.

Outro fator histórico que marcou a Primeira Geração Modernista foi o Movimento Tenentista, que nasceu da insatisfação dos militares brasileiros com os governantes, principalmente, o presidente da República Epitácio Pessoa, em razão de estes não investirem na categoria. Esta categoria reclamava, sobretudo, da falta de novos armamentos e da não participação efetiva dos militares no cenário político.

Compartilhando da mesma linha de pensamento, Santiago et. al. (2012, p.139) garante que “não demorou muito e essa insatisfação se traduziu em vários movimentos, alguns armados. As revoltas lideradas por militares de baixa patente, conhecidas como Movimento Tenentista, foram as de maior destaque.” Entre os tenentes, que eram muitos, quase não havia promoção ou a admissão para os cargos de prestígio, e isso gerava um clima de muita insatisfação.

Em contrapartida a esses acontecimentos de cunho político e social, acontecem no meio literário profundas mudanças, uma vez que se buscava uma identidade totalmente

nacional, deixando de lado o padrão europeu já estabelecido. De tal modo, é explícito para Cardoso et.al. (1997, p. 60, grifo do autor) que:

A justaposição do velho e do novo, do polido e do grosseiro, não constituiu o único paradoxo da cultura regional na década de 1920. A capital do Estado tornara-se o centro de um cosmopolitismo de procedência europeia, que logo deu origem a um novo nacionalismo nas artes. Tanto a Semana de Arte moderna quanto a Pauliceia Desvairada de Mário de Andrade hauriram inspiração no futurismo e em Dada, e foram brilhantemente bem sucedidos na tarefa cada vez mais difícil de *épaterlabourgoisie*. [...] A transição da arte cosmopolita para a arte nacionalista explica-se, em parte, por estar a cultura urbana de São Paulo enfiada no mundo financeiro, comercial e cultural da bacia do Atlântico Norte e, ao mesmo tempo, por ser a cidade a residência da maior concentração da burguesia do Brasil.

Assim, o movimento modernista passou a ganhar forças no cenário brasileiro, a partir do momento em que se buscavam inovações para as artes, como já ocorriam no cenário europeu e também porque se buscou romper com os velhos padrões estéticos já estabelecidos, cultivados e admirados pela burguesia.

Isso causou grandes conturbações no meio literário, pois para muitos era difícil aceitar novas tendências por já estarem acostumados com o padrão parnasianista. Assim, em contraponto à essa velha maneira de se fazer literatura, encontravam-se artistas como: Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Manuel Bandeira, Di Cavalcanti, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Alcântara Machado, Raul Bopp e Guilherme de Almeida, estavam animados com uma nova concepção que visava libertar-se do tradicionalismo literário brasileiro. Assim, Nicola e Terra (apud ANDRADE, 2002, p. 372) entendem que:

[...] o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e por muitas partes o criador de um estado de espírito nacional. A transformação do mundo, com o enfraquecimento gradativo dos grandes impérios, com a prática europeia (sic) de novos ideais políticos, a rapidez dos transportes e mil e outra causa internacional, bem como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da educação, impunham a criação de um espírito novo e exigiam a reavaliação e mesmo a remodelação da inteligência nacional. Isto foi o movimento modernista, de que a Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal.

Nesse sentido, para que se pudesse divulgar essa nova tendência literária, fez-se necessário a organização de um evento que chamasse a atenção da sociedade. Assim, foi realizada a Semana de Arte Moderna, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, cuja finalidade era fazer com que as pessoas conhecessem essa nova concepção de arte: na pintura, na escultura e na música, que, embora já existisse, ainda não tinha ganhado forças no cenário brasileiro, talvez, por falta de divulgação e medo da não aceitação.

Essa nova tendência artístico-literária substituiu alguns ideais estéticos do passado por novas teorias, o que, à primeira vista, não agradou o público, que realizou fortes

manifestações no segundo dia de evento. Isso, porém, não tirou o foco dos autores, que não desistiram de divulgar esse novo momento da literatura nacional.

3 CARACTERÍSTICAS DO MODERNISMO NO BRASIL

A nova concepção literária tinha como objetivo a quebra de paradigmas e o rompimento com as estruturas impostas, visando acabar com a estética romântica, realista-naturalista e parnasiana presente nas obras. Para tanto, procurou abordar os temas do cotidiano, dando às obras um caráter nacionalista. Entre essas características, faz-se uma ressalva para o irracionalismo, ou seja, uma literatura sem formas e sem fórmulas, que primava pela liberdade nas novas produções de arte.

Desse modo, com influências vanguardistas de base essencialmente europeia (Futurismo, Cubismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo) os escritores modernistas procuraram empregar nas suas obras uma linguagem simples, ou seja, na poesia e na prosa, uma escrita próxima à fala do povo brasileiro, fazendo-se uso de coloquialismos e de versos livres, facilitando, dessa forma, a compreensão artística.

Logo, é possível utilizar as palavras destruição e nacionalismo para caracterizar sucessivamente as duas faces da produção literária de nossa primeira geração modernista: “a estrutura formal (demolidora da tradição) e a produção temática” (nacionalista) como enfatiza Amaral et. al. (2010, p. 58).

Nesse ínterim, os autores modernistas afastaram-se do academicismo gabola dos parnasianos, em busca de novas experiências com a linguística, poética, história e cultura brasileira, objetivando a aproximação da arte ao público mais popular, e não mais se restringiam a um grupo erudito que apreciava textos poéticos com rigor e formalismo de métrica e rima poemas de vocábulos raros e requintados com descrições pomposas e objetivas de vasos, leques, paisagens, estátuas e cenas da história e mitologia greco-romanas, mas ignorando o modo afetado dos escritos parnasianos. De acordo com Candido (1999, p.61):

O Parnasianismo brasileiro se articulou [...] com o pedantismo gramatical e o rebuscamento da linguagem. A busca da perfeição pela correção gramatical, a volta aos clássicos e o rebuscamento marcam uma posição de tipo aristocrático e constituem um traço saliente da fase que vai dos anos de 1880 até a altura de 1920, correspondendo a um desejo generalizado de elegância ligado à modernização urbana do país, sobretudo sua capital, Rio de Janeiro. Do ponto de vista da literatura, foi uma barreira que petrificou a expressão, criando um hiato largo entre a língua falada e a língua escrita, além de favorecer o artificialismo que satisfaz as elites, porque marca distância em relação ao povo; e pode satisfazer a este, parecendo admiti-lo a um terreno reservado.

Asseverando a afirmativa acima, faz-se uso de um trecho do poema “Profissão de Fé”

do autor Olavo Bilac (2010, p.41-43), que é praticamente um manifesto do Parnasianismo brasileiro, em que o poeta explicita o ideal aristocrático de beleza e perfeição artística desta escola literária:

Não quero o Zeus Capitolino
Hercúleo e belo, Talhar no
mármore divino Com o
camartelo.

[...] Invejo o ourives quando
escrevo: Imito o amor
Com que ele, em ouro, o alto
relevo Faz de uma flor.

Por isso, corre, por servir-me,
Sobre o papel
A pena, como em prata firme
Corre o cinzel.

[...] Quero que a estrofe
cristalina,
Dobrada ao jeito
Do ourives, saia da oficina Sem
um defeito:

[...] Assim procedo. Minha
pena
Segue esta norma,
Por te servir, Deusa serena,
Serena Forma! [...]

Deste modo, o poema bilaquiano expõe os anseios parnasianos de produzir uma poesia de ourivesaria, ao apresentara mitologia da divina perfeição, descrevendo a cultura clássica, impassivelmente determinando a objetiva e fria poética com vocábulos preciosos e raros como diamante, prata ou turmalina, em estrofes com rimas áureas moldadas com primor racional, a fim de tornar o poema em uma fina e lapidada joia de inegável encanto criada na forma e técnica lírica.

Porém, em oposição a esse estilo literário tão aquém da liberdade do século XX e da identidade do povo brasileiro, o modernista Manuel Bandeira em uma crítica antipassadiana (1993, p. 129) escreve em seu poema “Poética” o que os artistas do Modernismo pretendiam realmente:

Estou farto do lirismo comedido Do
lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário publico com livro de ponto expediente protocolo [e
manifestações de apreço ao Sr. diretor

Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho [vernáculo de
um vocábulo].

Abaixo aos puristas [...]
Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquíco

Sifilítico

De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo.

[...] Quero antes o lirismo dos loucos,

– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.

Dentre as características desenvolvidas pelos modernistas, é relevante apontar: os versos livres e a poesia em prosa, ignorando sinais de pontuação e sintaxe, em um processo de mudanças substantivas na produção literária. Tratando-se de uma maneira de liberar o artista da necessidade de seguir os padrões impostos pela sintaxe, sem autoritarismos gramaticais, “por imaginação sem fios, a liberdade absoluta da imaginação ou da analogia, expressa com palavras desligadas e sem fios condutores sintáticos além de defender a abolição dos ‘fios’ da sintaxe tradicional [...]”. (CALBUCCI apud MARINETTI, 2008, p. 207). Além da liberdade de construção em prosa e verso os modernistas “cultivaram” o gosto pelo humor, em seus poemas-piadas, pelo primitivo, pela história e cultura nacional.

4 MOVIMENTO MODERNISTA NO BRASIL

O Modernismo brasileiro surgiu com intuito de “abrir os olhos” do Brasil, escandalizar, romper os elos com o estilo europeu de fazer arte, mais do que nunca se precisava de uma arte nacionalmente brasileira, por meio da qual a cultura e a identidade nacional fosse valorizada. Com isso, Campedelli (1999, p. 98) afirma que “a remodelação da arte brasileira começou pelo repúdio ao academicismo da pintura tradicional”, ou seja, o Modernismo foi uma escola artístico-literária que primou pela liberdade e inovação dos temas, dos gostos e das estéticas. Sua gênese deu-se inicialmente com os movimentos das vanguardas europeias, que nos primeiros anos do século XX, já despontavam com o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o Dadaísmo e o Surrealismo. Destarte, estas vanguardas foram caracterizadas com ideias singulares e modernamente análogas. Na mesma linha de pensamento acima, Tufano (2003, p. 09) expõe que:

Nas primeiras décadas do século XX, a literatura brasileira permanecia presa aos velhos modelos acadêmicos. Ainda que se reconhecesse a necessidade de uma renovação, nem todos viam com bons olhos as ideias de revolução artística que começavam a circular entre os escritores mais jovens, promotores de encontros e articuladores de movimentos que tinham como objetivo “arejar” o nosso ambiente cultural.

Dessa maneira, fica claro que as novas tendências no ramo das artes não foram bem “digeridas” pela sociedade brasileira, uma vez que, a valorização do “velho” e do clássico ainda possuía muitos apreciadores. Entretanto, os pioneiros do Modernismo no Brasil não desistiram e deram início às primeiras manifestações artísticas modernistas, pelas quais,

ocorreram inúmeros fatos polêmicos que causaram euforia entre os mais conservadores, como publicações de artigos na imprensa, conferências e exposições de obras, dentre outros. Com esses acontecimentos, surgiram as primeiras revistas, cujo foco era criticar os antecessores da literatura brasileira. Dessa maneira, Cereja e Magalhães (2000, p. 349) afirmam que:

Várias obras, grupos, movimentos, revistas e manifestos ganharam o cenário intelectual brasileiro, numa investigação profunda e por vezes radical de novos conteúdos e de novas formas de expressão. Os resultados deixados por esse período de pesquisas foram à implantação definitiva do movimento modernista e a maturidade e autonomia de nossa literatura.

Nas produções literárias, vários outros autores trouxeram suas contribuições, como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picchia e Guilherme de Almeida, cujas obras traziam a inovação dos versos livres, inspirados no Futurismo e na sociedade urbana e industrial do século XX, tal qual o poema “*Atelier*” de Oswald de Andrade (2003, p.164):

Caipirinha vestida de Poiret
A preguiça paulista reside nos teus olhos
Que não viram Paris nem Piccadilly
Nem as exclamações dos homens
Em Sevilha
A tua paisagem entre brincos

Locomotivas e bichos nacionais
Geometrizam as atmosferas nítidas
Congonhas descora sob o pátio
Das procissões de Minas

A verdura no azul klaxon
Cortada
Sobre a poeira vermelha

Arranha-céus
Fordes
Viadutos
Um cheiro de café
No silêncio emoldurado

Assim, com a primazia dessas novas estéticas e maneiras inovadoras de expressão artística, um exemplo a ser destacado é a pintora Anita Malfatti, com sua exposição de 1917, que sofreu duras críticas, como a mais ácida delas, feita pelo escritor Monteiro Lobato. A amostra consistia na exposição de pinturas de caráter expressionistas. Como novidade, “[...] a exposição provocou críticas e elogios. [...] o que realmente desencadeou a polêmica, não só sobre a pintora, mas, principalmente, sobre a validade da nova arte [...] ficou conhecido pelo título ‘Paranóia ou mistificação?’ [...]” (TUFANO, 2003, p.11).

Embora Lobato fosse conhecido como crítico e nacionalista era amante das artes classicistas, também habituado ao fato da arte imitar a realidade. Nejar (2011, p. 317) afirma

que “Mário de Andrade reconhece que o estopim do Modernismo se deu com a artista plástica Anita Malfatti (com exposições: numa delas, o artigo de Monteiro Lobato lhe reconhece o talento, mas é dúbio e virulento quanto às inovações de sua arte)”.

Assim como muitos autores e poetas de ideário realista e/ou parnasiano, Lobato acreditava em uma arte que representasse descritivamente a beleza material e o ufanismo histórico, não via sentido em obras sem formas, caricaturadas, sem racionalismo. Para ele, era impossível sensibilizar-se com esse tipo de arte. Tal sentimento era comum na sociedade daquela época, daí as censuras do crítico à jovem Anita, que ficou muito abalada e chegou a ficar afastada do mundo das artes, retomando tempo depois.

Vale ressaltar que a maioria desses precursores modernistas teve suas bases artísticas advindas da Europa, no entanto, isso em nada influenciou para que suas obras ganhassem traços europeus.

Os modernistas se mobilizaram de verdade e os conservadores, aliados aos acadêmicos não deixaram por menos. A imprensa em geral, martelava contra os *vanguardistas* e até o admirável Monteiro Lobato colocava-se no bloco dos que defendiam o *statu quo* artístico. (LOUZEIRO, 1998, p. 79).

Ao contrário dos escritores tradicionais, suas obras eram frutos genuinamente nacionais, valorizando a cultura do país. Assim, após esses ocorridos dava-se início a Semana da Arte Moderna. Este foi um evento que marcou a Literatura Modernista, ocorrido em 1922, em São Paulo, no Teatro Municipal, onde se realizaram conferências, concertos e leitura de poemas, com destaque para a leitura feita por Ronald de Carvalho do poema *Os sapos*, de Manuel Bandeira, que zombava do normativo modo de proceder poético dos parnasianos. Na ocasião, estavam presentes Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, Graça Aranha, a polêmica Anita Malfatti, os músicos Ernâni Braga e Villa-Lobos, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros protestantes contra as artes clássicas. Nejar (2011, p.317) afirma que:

O Modernismo no Brasil não foi apenas um movimento de alguns criadores, fazendo de sua visão particular uma visão geral. Foi muito mais a expansão de um programa criativo, entretecendo ideologia e arte. Abarcou todo período do existir nacional, dentro de um processo societário e econômico que se estendeu entre a renovação e o aguçamento de suas premissas de tempo. [...] É verdade que houve a valorização do Regionalismo e sua universalização, a busca de uma língua brasileira [...].

Dentre os textos lidos na Semana de Arte Moderna, o poema “*Ode ao burguês*” de Mário de Andrade (2012, p.39-40) reflete os anseios dos modernistas, em uma crítica que literalmente insultava os tradicionalistas de um país até então bastante atrasado artisticamente como o Brasil:

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel, o
burguês-burguês!

A digestão bem-feita de São Paulo! O
homem-curva! o homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é
sempre um cauteloso pouco-a-pouco!

Eu insulto as aristocracias cautelosas!
Os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros! que
vivem dentro de muros sem pulos;
e gemem sangues de alguns mil-réis francos
para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam o
Primtemps como as unhas!
[...]Ódio ao sem desfalecimentos nem arrependimentos,
Sempiternamente as mesmices convencionais!
[...]Fora! Fu! Fora o bom burguês!...

Ressalta-se ainda que, assim como antes da Semana de Arte moderna, com alguns anos preparando o público para o grande dia, houve conflitos, troca de farpas, e, exatamente na Semana, não foi diferente. O que se presenciou foram duras críticas, vaias, aplausos, sem contar com a agitada plateia, emitindo animais onomatopeias. Entretanto, o tempo passou e a marcante Semana de Arte Moderna foi ganhando destaque, tornando-se um marco da literatura brasileira, Cereja e Magalhães (2000, p.352) discorrem que:

A Semana de Arte Moderna vista isoladamente, não deveria merecer muita atenção. Os jornais da época, por exemplo, não lhe dedicaram mais do que algumas poucas colunas e a opinião pública ficou distante. [...] a Semana foi aos poucos ganhando uma enorme importância histórica. Primeiramente porque representou a confluência das várias tendências de renovação que vinham ocorrendo na arte e na cultura brasileira antes de 22 e cujo objetivo era combater a arte tradicional.

Através das manifestações e das rejeições decorrentes da Semana de 22, é notório que o novo e o desconhecido sempre causaram estranheza e desconforto. A quebra de tabus, para desfazer os velhos costumes causa polêmica, e era o que os organizadores do evento esperavam. Mas o triunfo do Modernismo é colhido até os dias atuais, pois esse episódio uniu artistas de diferentes áreas e com um único propósito, a valorização cultural, social e histórica do Brasil.

4.1 Fases do modernismo

O Modernismo brasileiro se desenvolveu de maneira abrangente, com experiências textuais e novas visões acerca do universo regionalista e cidadão do Brasil, englobando crítica aos padrões estéticos, denúncia social e resgate cultural, além de aperfeiçoar as ideias de escolas literárias anteriores e das vanguardas europeias.

Coutinho (1997) expressa o sentimento do modernismo brasileiro de recriação artística, cuja proposta estética estava relacionada à brasilidade, à herança cultural, étnica e histórica do país, a partir de uma nova reformulação do espírito nacional.

O Modernismo no Brasil é comumente dividido em três fases: a primeira fase compreende o período de 1922 a 1930; a segunda fase ocorre em 1930 a 1945; e a terceira fase de 1945 a 1956, com o advento do Concretismo e das tendências contemporâneas. Vários autores, obras e manifestações contribuíram para o enriquecimento literário brasileiro. Nessa perspectiva Cereja e Magalhães (2000, p.357) ressaltam que:

Muitos autores participantes ou não da Semana de Arte Moderna, publicam nessa primeira fase do Modernismo obras de alguma forma comprometidas ou relacionadas com as idéias defendidas em 1922. Entre eles destacam-se: Mário de Andrade, com *Paulicéia desvairada* (1922), *Amar, verbointransitivo*(1927) e *Macunaíma* (1928); Oswald de Andrade, com *Memórias sentimentais de João Miramar* (1923); Manuel Bandeira, com *Ritmo dissoluto* (1924); Cassiano Ricardo, com *Vamos caçar papagaios* (1926) e *Martim Cererê*(1928); Plínio Salgado, com *O Estrangeiro* (1926); Alcântara Machado, com *Brás, Bexiga e Barra Funda* (1927). (grifo dos autores)

Os modernistas, eufóricos com as ideias libertadoras das vanguardas e avesso aos hermetismos da poesia clássica, “quebraram” o metro e ordem da academia. De manifesto em manifesto a crítica literária da época pode entender o anseio artístico de cada grupo. E, com publicação deste manifesto a caneta dos modernistas se tornou uma “lâmina anti-parnasiana” e a literatura virou escândalo para os tradicionalistas.

As características dessa fase vão além, pois a primeira geração modernista ficou conhecida como a mais radical. Procurando combater a literatura tradicional que vigorava até então, propagou ideias inovadoras com uma série de obras que deram substância atual. Foi também o momento em que ocorreram os manifestos, com destaque para o Manifesto Pau-Brasil, Manifesto do Grupo Verde de Cantaguzes, Manifesto Regionalista, este que ocorreu em Recife e teve o objetivo aflorar os anseios regionalistas do Nordeste como o germinal da geração de 30.

Em relação a isso Coutinho (1997, p. 32) afirma que “os movimentos ‘pau-brasil’, ‘verde-amarelo’ e o ‘regionalista’ traziam um ponto em comum: o interesse pelo país, sua gente, suas coisas, paisagens, destinos e problemas.” Por isso, os manifestos trabalharam com intuito de valorizar diversos aspectos do Brasil, como condição geográfica, cultural, econômica e social. Outras manifestações que tiveram um relevante destaque foram o Manifesto de Antropofagia e o Manifesto Nhengaçu ou Verde Amarelo.

Sobre o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, Teles (2009, p. 504):

Só a ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. Tupi, ornot tupi thatisthequestion. [...] Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. [...] Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos touristes. No país da cobra grande.

Outro momento que marcou a primeira fase dessa escola literária foram as publicações de revistas, cujos conteúdos continham propostas para a arte e para o país. Entre as revistas mais famosas, estão a Klaxon, em 1922, a revista Festa, por volta de 1928, a revista Estética, em 1924, e a revista Terra Roxa, em 1926, entre outras.

Neste frenesi de publicações e manifestos, é escrito *Macunaíma* (1928), obra célebre de Mário de Andrade. Nela, o autor conseguiu mostrar as diferentes faces do povo brasileiro, por meio de um personagem que representa a alma nacional de forma satírica e imagética, como “o herói sem nenhum caráter, herói da nossa gente”. Para Coutinho (1997), *Macunaíma* é uma valorização do primitivismo e da antropofagia oswaldiana, que Mário de Andrade utilizou como justificativa para construção de uma rapsódia crítica e singular.

A segunda fase do Modernismo tem como característica a maturidade das ideias extravagantes e escandalosas de 22. Dessa maneira, expandindo os ideais e objetivos da primeira fase, além de exaltar as temáticas sociais, políticas e psicológicas dos povos urbanos e do interior do nordeste. É nesse período que se dará ênfase à prosa e à poesia.

No que concerne à prosa, naquela época as obras *A Bagaceira* (1928) de José Américo de Almeida, *O Quinze* (1930) de Rachel de Queirós, *Capitães de Areia* (1937) de Jorge Amado, *Vidas Secas* (1938) de Graciliano Ramos, *Fogo Morto* (1943) de José Lins do Rego, que surgiram como uma grande renovação, seja na maneira de ler e contar histórias, seja na forma de reflexão acerca das realidades paradoxais mundos “regional” e “universal”. Com obras de denúncia social e política, produzidas de forma jornalística, utilizando um vocabulário mais simples e realista para apresentar os problemas brasileiros como a violência, a pobreza, a seca, a exploração do trabalhador pelo regime capitalista.

Por volta de 1930, a poesia vivia um bom momento, com a leveza dos versos livres, uma linguagem simples e compreensível, uma língua brasileira com uma abordagem nacional e temas voltados para o cotidiano, de um lirismo fino, libertário e contundente, com crítica ao fazer poético e aos fatos históricos e sociais da época. A esse respeito, vários poetas destacaram-se: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinicius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima.

Já a terceira geração modernista tem o viés literário simbiótico das gerações anteriores, com escritores mais insólitos, como Guimarães Rosa com suas produções *Sagarana* (1946), *Grande Sertão: veredas* (1956) e *Primeiras Estórias* (1962), focada na experiência linguística mesclada à erudição vernácula que relacionou a oralidade regionalista e o texto literário academicista.

Também retomando o objetivismo, a geração de 45 traz de volta o labor parnasiano, no teor materialista da poesia de João Cabral de Mello Neto em suas obras: *O Engenheiro*

(1945), *O Cão Sem Plumias* (1950), *Morte e Vida Severina*(1956), *Paisagem com Figuras* (1956) e *A Educação pela Pedra* (1966), com versos antilíricos, antimusicais, áridos e pétreos, contrários ao pieguismo sentimental, a fim de utilizar a lírica e “[...] então trabalhá-la/ com mão certa, pouca e extrema:/ sem perfumar sua flor, / sem poetizar seu poema.”(MELO NETO, 1997, p. 132), a fim de empregar uma poesia construída na palavra exata, no verso de engenheiro, no projeto gerativo, numérico e sintático do poema.

Ainda na terceira geração modernista, é relevante, explicitar a produção literária de Clarice Lispector, cujas obras possuem uma introspecção, um intimismo intenso, dando à sua prosa, contos e romances, uma radicalidade próxima à de João Cabral e Guimarães Rosa, porém com interesse em explorar os abismos do subconsciente e o intimismo do ser, trazendo ao um mundo real as visões subjetivas.

É notório que a escola literária modernista brasileira obteve grande destaque no cenário artístico, seja por suas obras, seja por seus escândalos ou por sua ousadia; o que não se pode negar é que no Brasil o Modernismo foi um marco na história da Literatura.

Nesse período literário, vários artistas tiveram êxito em suas obras e ganharam destaque no cenário artístico nacional, da qual Mário de Andrade foi o personagem com maior destaque no Modernismo.

Entretanto, a fim de entender a construção da literatura modernista, torna-se necessário não apenas conhecer os manifestos e obras artísticas, mas um dos principais autores deste movimento de libertação e descoberta, no caso, o escritor, poeta e musicólogo paulista, Mário de Andrade, cujo trabalho sempre refletiu as manifestações da cultura brasileira.

5 CONCLUSÃO

Originário da busca de novas experiências artísticas, o Modernismo Brasileiro buscou inovações estéticas ao resgatar e rerepresentar a riqueza e a diversidade da cultura do Brasil.

Por volta de 1920, surge no Brasil com a Semana de Arte Moderna uma nova tendência literária, com inspiração nas vanguardas europeias, cujo intuito é o de desfazer os elos com o modelo parnasiano e realista europeu, que vigorava anteriormente. Com isso, trouxe para o Brasil do século XX uma inovação no âmbito literário nacional, com destaque para inúmeros artistas, cujas suas obras causaram euforia entre os mais conservadores da época.

Entre esses artistas, destacou-se Mário de Andrade, com sua obra-prima

Macunaíma, que pertence à primeira geração modernista. Nela o autor abordou a cultura brasileira em suas múltiplas facetas, e, ao contrário de outros autores dessa mesma geração, que em suas obras tratavam o Brasil de forma regional, Mário de Andrade fez o uso do território nacional em sua totalidade. Isso foi possível, porque, antes de escrever a narrativa, o autor fez várias pesquisas pelo país e coletou as mais variadas formas de culturas, falas, e costumes dos brasileiros. Assim, através dessa mescla Mário conseguiu mostrar a identidade dos brasileiros de forma bem humorada, lúdica e versátil.

A obra traz ainda uma reunião de lendas e mitos da cultura indígena, por isso recebe o nome de rapsódia. Portanto, vê-se em Macunaíma uma síntese insólita das diversas raças da Pátria Amada: negro, branco e indígena, mostrando os traços criativos dos brasileiros, como o folclore, a religião e a linguagem, em estruturas próprias que devoram a tradição, tornando-o um antropófago de conhecimentos culturais e, assim, construindo uma literatura nacionalista, estabelecida como um trabalho crítico de resgate da grandeza cultural brasileira, estilizado à maneira modernista.

Dessa maneira, a partir da análise literária da obra *Macunaíma*, foi possível compreender o Brasil em seu contexto social e geográfico e, com isso, identificando que brasileiro possui uma formação étnica heterogênea, com uma herança cultural riquíssima. E por meio dessa miscigenação que é apresentada através do herói, pode-se identificar o brasileiro mentiroso, alegre, esperançoso, persistente, malandro, sem caráter e, acima de tudo, autêntico, mesmo com suas múltiplas formações.

Contudo, baseado na pesquisa foi possível entender como a obra *Macunaíma* de Mário de Andrade se estruturou no projeto modernista de descoberta da essência do Brasil, através de elementos folclóricos, elaborada à luz da antropofagia e do resgate da cultura nacional.

HISTORICAL CONTEXT OF MODERNISM IN BRAZIL: A reading from the Macunaíma work of Mario de Andrade and fragments of Brazilian modernist literature

ABSTRACT: This work aims to make a reinterpretation of brazilian modernist historical context. For it, it was used some works such as Macunaima of Mario de Andrade among other fragments that may corroborate with our purpose here. The research is focused on doing a national culture and the brazilian socio-cultural profile revival through textbooks analysis, literary criticism books, literary journals and scientific articles. The research also reflects appropriate opportunities in the search for a literary reconstruction through a trend to revive

the brazilianness. Thus the modernist period is approached from works with social, cultural, religious, ethnic, linguistic, historical, geographical bases mixing this information for an analogy between the book character profile with the brazilian profile.

Keywords: Brazilian Modernism. Nation identity. Cultural Revival.

REFERÊNCIAS

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. **Português: contexto, interlocução e sentido**. 2.ed., São Paulo: Moderna, 2013.

ANDRADE, Mário de. **Macunaíma o herói sem nenhum caráter**. 18. ed., São Paulo: Martins, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1981.

ANDRADE, Oswald de. **Pau brasil**. 2.ed., São Paulo: Globo, 2003.

ARANTES, Daniel. et.al.. **Macunaíma: um roteiro de leitura**. Campinas, SP: Instituto de Estudos da Linguagem. UNICAMP, 2008.

AZEVEDO, Ricardo. **Cultura da terra**. São Paulo: Moderna, 2008.

BANDEIRA, Manuel. **Estrela da vida inteira**. 20. ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.

BILAC, Olavo. Profissão de fé. In: JUNIOR, Benjamin Abdala (Org.). **Poesia brasileira: realismo e parnasianismo**. 4. ed., São Paulo: Ática, 2010.

CAMPEDELLI, Samira Yousseff. **Literatura: história e texto**. 5. ed., São Paulo: Saraiva 1999.

CAMPOS, Haroldo de. **Morfologia do macunaíma**. 2.ed., São Paulo: Perspectiva, 2008.

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. **Literatura brasileira: ensino médio**. 2.ed., São Paulo: Atual, 2000.

COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. **Fundamentos da filosofia**. 2.ed., São Paulo: Saraiva, 2013.

COUTINHO, Afrânio. **A literatura no Brasil**. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Global, 1997.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa**. 4.ed., Curitiba: Ed. Positivo, 2009.

FONSECA, Maria Augusta. Tradição e invenção em Macunaíma de Mário de Andrade. In: CHIAPPINI, Lígia; BRESCIANI, Maria Stella. **Literatura e cultura no Brasil: identidades e fronteiras**. São Paulo: Cortez, 2002.

FORNACIARI, Maria Teresa Hellmeister. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. **Revista**

Lumenet Virtus. São Paulo, v. 2, n. 4, maio, 2011.

FREYRE, Gilberto. **Casa-grande & senzala:** formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 49. ed., rev. São Paulo: Global, 2004.

GOMES, Heloísa Toller. Antropofagia. In: FIGUEIREDO, Eurídice. (org). **Conceitos de literatura e cultura.** Juiz de Fora, MG: UFJF, 2005.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura:** um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

MELO NETO, João Cabral de. **Serial e antes.** Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

OLIVEIRA, Clenir Bellezi de. **Arte literária:** Portugal/ Brasil. São Paulo: Moderna, 1999.

PINTO, Júlio Pimentel; TURAZZI, Maria Inez. **Ensino de história:** diálogos com a literatura e a fotografia. São Paulo: Moderna, 2012.

SANTIAGO, Pedro; CERQUEIRA, Célia; PONTES, Maria Aparecida. **Por dentro da história.** 3. ed., São Paulo: Escala Educacional, 2012.

TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguarda europeia e modernismo brasileiro:** apresentação dos principais poemas metalinguísticos, manifestos, prefácios e conferências vanguardistas, 1857 a 1972. 19. ed., revista e ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

YAMÃ, Yaguarê. **Sehaypóri:** o livro sagrado do povo Saterê-Mawé. São Paulo: Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.